

Фольклорнинг этнопедагогик изоҳи ҳамда мазмунмоҳияти

М.Н.Қодирова - Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети ўзбек тили ва адабиёти кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада фольклорнинг этнопедагогик ва лексик изоҳи ҳамда мазмун-моҳияти ҳақида фикр юритилади.

Калит сўзлар: фольклор, методика, метод, инновация, педагогик технологиялар, мустақил таълим.

Этнопедагогическая интерпретация и сущность фольклора

Аннотация. Данная статья дает представление о этнопедагогических и лексическая интерпретация и сущность фольклора.

Ключевые слова: фольклор, методика, метод, инновация, педагогическая технология, самостоятельное обучение.

Ethnopedagogic interpretation and essence of folklore

Annotation. This article gives an idea of the pedagogical and lexical possibilities folklore.

Key words: folklore, methodology, method, innovation, pedagogical technology, independent learning.

“Фольклор” термини инглизча “folk” – халқ ва “lore” – донолик сўзлари бирикувидан ҳосил бўлган қўшма сўз бўлиб, “халқ донолиги, халқ донишмандлиги” деган маъноларини англатади. Уни илмий истеъмолга 1846 йилда инглиз олими Вильям Томс олиб кирган. Бу термин кенг ва тор маънода қўлланади. Кенг маънода халқ ижодининг барча соҳалари (оғзаки яратилган бадий асарлар, халқ амалий санъати кўринишлари)ни, тор маънода фақат халқ

поэтик асарлари)ни англатиб келади. Бу атама қўллангунига қадар ўзбек фольклоршунослиги тарихида “эл адабиёти”, “оғиз адабиёти”, “оғзаки адабиёт”, “оғзаки ижод”, “халқ адабиёти”, “омма адабиёти”, “халқ ижоди”, “эл ижоди” сингари хилма-хил атамалар қўлланиб келинган.

Фольклор азалдан таълим ва тарбия беришнинг муҳим воситаси бўлиб келган. Халқ оғзаки бадиий ижодиёти миллат поэтик тафаккурининг ўзига хослигини кўрсатувчи кадриятлар тизими бўлиши билан биргаликда, унинг маънавий-руҳий комилликка эришувида муҳим роль ўйнаган манбалардан бири ҳисобланади. Фольклор асарларида мужассамлашган улуғвор ғоялар замиридаги ҳаётсеварлик туйғуси кўп асрлар мобайнида халқимиз тараққиётининг энг кучли ва ўзига хос жиҳати бўлиб келган. Шунинг учун ҳозирги ёш авлодни ҳар томонлама баркамол инсон қилиб вояга етказишда, ёшлар қалбида миллий туйғуларни уйғотишда фольклор асарларининг алоҳида ўрни бор.

“Фольклоршунослик санъати... бу – инсониятнинг болалик кўшиғи”⁵¹ сифатида ўз келажагимизни кафолатлашда, ёшларимизни миллий ва умумбашарий кадриятлар руҳида тарбиялашда муҳим аҳамиятга эга. Бунда фольклор ҳам ўзига хос жанрлари, ижод ва ижро хусусиятлари, тарбиявий-эстетик моҳияти, поэтик белгилари билан алоҳида тизим сифатида намоён бўлади. Унга хос жанрлар нафақат ранг-баранглиги, балки ҳар бир жанрининг спецификаси билан ажралиб туради.

Ёшларни тарбиялашда оғзаки бадиий ижоди жанрлари воситасида тарбия таъсирчанлиги ошади. Таълим-тарбия тизими такомиллашиб, унинг миллий замини мустаҳкамланади. Агар улар замон талаблари билан уйғунлаштирилса, самарадорлик янада ошади.

Инсон нутқи шаклланиши билан оғзаки ижод ҳам юзага келган. Халқ поэтик ижодининг дастлабки босқичи ибтидоий инсон фаолиятининг турли шакллари билан маҳкам боғланган бўлиб, қадимий кишиларнинг диний, мифологик қарашларини, бошланғич илмий билимларини, табиат ва жамият ҳақидаги тасаввурларини акс эттирганлиги билан характерланади.

⁵¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг халқаро бахшичилик санъати фестивали очилишига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи // Халқ сўзи. – Тошкент, 2019. 7 апрель. – № 68.

Ҳозирги пайтда фольклор меросимизнинг бугунги ҳаётимиз билан ҳамнафаслигини намоён этишга жиддий эътибор қаратилмоқда. Халқимизнинг маънавий мулки бўлган фольклор асарлари ёшларни ҳамиша имон-эътиқодга, инсоф-диёнатга, Она ватанни эъзозлаш ва уни кўз қорачуғидай сақлашга даъват этиб келган.

Иқтидорли ижодкорлар томонидан яратилиб, асрлар оша куйланиб келинган бу маънавий мерос энг олижаноб ҳис-туйғуларни, эзгу ғояларни ҳамиша ўз аждодлари қалбига жо қилиб келгани ва келаётгани билан ниҳоятда қадрлидир. Замонавий педагогика педагогик маданиятни эгаллаш учун педагогик тарихий меросни яхши билишни талаб этади. Асосида умуминсоний ғоялар, таълимий-ахлоқий қарашлар, фарзандни ҳар томонлама камол топтириш муаммоси, инсонпарварлик, халқпарварлик, ватанпарварлик, меҳнатсеварлик, одамийлик, оқиллик, ҳимматлилик ва мурувватлилик фазилатларини инсонда тарбиялаш ўғити, таълим-тарбия тизимини замонавийлаштириш, бу соҳада илғор мамлакатларнинг тажрибасидан фойдаланиш, тил билишнинг фойдаси талқин этилган фольклор асарлари педагогик мерос сифатида тарбия соҳасида ўз ўрни ва қимматига эгадир. Шундан келиб чиқиб, фольклор ўқитиш методикасининг вазифаларини қуйидагилар ташкил қилади:

1. Ёш авлодни фольклор намуналари билан таништириш ва яқинлаштириш.
2. Фольклор асарлари матнини таҳлил қилиш йўллари ўргатиш.
3. Фольклор асарлари айтилиши, ижроси ва куйланишини ташкил қилиш.
4. Талабаларнинг оғзаки ва ёзма нутқини шакллантириш ва ривожлантириш.
5. Талабаларга жамоавий, гуруҳ-гуруҳ ёки индивидуал ёндашиш йўллари белгилаш.

Фольклорнинг бошқа фанлар билан алоқадорлиги алоҳида эътиборни тортадиган масалалардан биридир. Бошқа фанлар билан алоқадорлик – худди адабиёт ўқитиш методикаси фанининг табиатига сингдирилгани каби фольклор ўқитиш методикасига ҳам хос асосий хусусиятлардан биридир. Бу жиҳатдан унинг қуйидаги фанлар билан алоқадорлиги кузатилади:

1. Тарих билан. Чунки фольклор жуда қадимий сўз санъати кўриниши бўлиб, унда халқ бошидан кечирган ижтимоий-тарихий воқеалар халқ манфаатлари нуқтаи назаридан баҳоланади. Ибтидоий кишиларнинг узок ўтмишдаги ҳаёти ва ижоди, турмуш тарзи, ҳали ёзувни билмаган замонлардаги тушунчалари, дунёқараши, диний-эътиқодий қарашлари ўз аксини топганлиги билан эътиборни тортади. Фольклорда тасвирланган воқелик вақт (замон)

нуқтаи назаридан ўтмишга дахлдордир. Шунинг учун унда тарихий ва мифологик воқеа-ҳодисаларнинг чатишиб кетганлиги кузатилади. Фольклорнинг тарих билан боғлиқлиги тарихий афсона, тарихий ривоят, тарихий достон ва тарихий кўшиқларда кўриш мумкин. Уларнинг яратилиши пайтини аниқ кўрсатиш имкони йўқ. Бирор тарихий далил унутилиши туфайли фольклор асари таркибидан тушириб қолдирилиши ёки архетип сюжет, образга айланиши мумкин.

2. Этнография билан. Халқ турмушини, унга алоқадор маросим ва урф-одатларни ифодалаб келади. В.М.Миллер эса халқ ижодиётига «халқшуносликнинг таркибий қисми»⁵² сифатида қараб, унинг халқ расм-русумларини ифодалаган этнографик моҳиятини таъкидлайди.

3. Социология билан. Фольклорда жамият ҳаёти, халқ турмуши, халқнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари акс эттирилади. А.Шоюсупов “Ўзбек халқ оғзаки ижодида ижтимоий-сиёсий ғоялар” талқини хусусида (1965) алоҳида тўхталган.

4. География билан. Ҳар бир фольклор асарларида ўша халқнинг яшаш жойига оид маълумотлар, табиат тасвири, иқлим шароити берилади.

5. Фалсафа билан. Фольклор асарларида халқнинг илк дунёқараши, ўзига хос мафқураси акс этади. Уларда фантастика, романтика ва реализм қоришиб кетади. А.Аҳмедовнинг тадқиқотида “Ўзбек халқ оғзаки ижодида материалистик мушоҳада ва диалектика элементлари”га назар солинган.

6. Этика билан. Фольклор асарларининг мазмуний негизини халқ ахлоқий қарашлари ташкил қилади.

7. Эстетика билан. Ҳар бир халқ фольклорида ўша халқ ва миллатнинг эстетик ва бадиий диди акс этади. Унга халқнинг ижтимоий-иқтисодий, маданий таракқиёти алоҳида таъсир кўрсатади. Фольклорда халқнинг эстетик идеали тасвирланади. С.Алимовнинг “Ўзбек фольклори эстетикаси” борасидаги фикрлари бу жиҳатдан эътиборлидир.

⁵² Миллер В.Ф. Лекции по истории русской народной словестности. М., 1911.

8. Санъатшунослик билан. Аксарият фольклор асарларида сўз етакчи ўринни эгаллайди. Бу эса унинг санъатшунослик билан боғлиқлигини асослайди. Унинг оғзаки драма, аския, лоф, кўғирчоқ театри каби жанрларида сахна санъати унсурлари, ҳаракат ва мимика мавжуд.

9. Педагогика билан. Халқ ижодиёти намуналаридан сабоқ олиш жуда қадимий анъана. Фольклор асарлари тарбияшуносликнинг бир кўринишидир. Фольклорда халқ педагогикаси (этнопедагогика) акс этади. З.Миртурсуновнинг “Ўзбек халқ оғзаки ижодида халқ педагогикаси” (1974), Т.Турдиевнинг “Ёш авлодни тарбиялашда халқ оғзаки ижодининг роли” борасидаги тадқиқотлари бу жиҳатданг муҳимдир.

10. Психология билан. Фольклорда халқ руҳияти, орзу-интилишлари акс этгани туфайли руҳшунослик билан боғланади.

11. Адабиётшунослик билан. Фольклорнинг ўз жанрлар тизими ва таркиби мавжуд. Бу жанрларнинг табиатини ўрганиш учун адабиёт назариясида эришилган ютуқларга таянилади. Фольклор қадимий сўз санъати сифатида юксак бадиияти билан ҳам эътиборни тортади. Уларда ранг-баранг анъанавий, турғун рамзий образлар, доимий сифатлашлар, эпик клишелар, параллелизм, муболаға ва сажъ кўп қўлланган.

12. Тилшунослик билан. Фольклор асарлари тили халқнинг тил тарихини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Улар жонли сўзлашув тилида яратилганлиги сабабли халқ тилини ўрганиш учун восита бўла олади. Фольклор асарлари тилида архаик ифодалар, деаликтизмлар, этнографизмлар, лингвокультуремалар, фразеологизмлар кўп учрайди. Фольклор тили адабий тилнинг бойиш манбаи ҳисобланади. Унда эркаловчи, кичрайтирувчи кўшимчалар ҳам кўп қўллангани кузатилади.

Бу ўринда лингвокреативлик тушунчаси борасида алоҳида тўхталиш жоиздир. Лингвокреативлик деганда, ўқувчининг сўз қўллаш ва билиш маҳорати тушунилади.

13. Археология билан. Қазилма ишлари натижасида фольклорга оид маълумотлар ҳам ўз тасдиғини топади.

14. Мусиқашунослик билан. Фольклорнинг аксарият жанрлари мусиқа асбоблари жўрлигида, рақс ҳаракатлари омухталигида ижро қилинади. Уларда сўз ва куй кўшилиб кетади. Фольклорнинг дoston ва терма жанрлари дўмбира, кўбиз, гармон, кўшиқлар эса тор, дутор, доира (чилдирма) жўрлигида куйланади.

15. Фольклорни ўқитишда унинг **даврий матбуот билан боғлиқлигини** ҳам эътиборга олиш лозим. Чунки уни тарғиб ва ташвиқ қилишда даврий матбуот кўпдан хизмат қилиб келмоқда. Унга оид илк маълумотлар ўтган асрнинг 20-йилларидан бошлаб матбуотда эълон қилина бошлаган. Бунга “Маориф ва ўқитғувчи” журналида босилган Ғози Олим Юнусов, Элбек мақолаларини мисол қилиш мумкин. Жумладан, 1926 йилда “Маориф ўқитғувчи” журналида “Ўзбек эл адабиётига тегишли маълумотларни тўпловчиларга қўлланма” босилиб чиқди. Шу йили унда яна Ғози Олим Юнусовнинг “Алла тўғрисида бир неча сўз”, “Эл адабиёти ва инқилоб”, “Оғиз адабиётида синфий туйғулар” сингари қатор мақолалари эълон қилинди. Элбек “Лапарлар” (“Билим ўчоғи”, 1922, 1-сон), Ғулом Зафарий “Чиғатой-ўзбек халқ театруси” (“Билим ўчоғи”, 1923, 2-3-сон) мақолаларини эълон қилишди.

16. Шунингдек, фольклор ўқитиш методикаси ривожда **театр ва кино санъати** билан боғлиқлиги ҳам муҳим аҳамиятга эга. Яна уни ранг-тасвир, ҳунармандчилик турлари, маросимлар, байрамлар, урф-одатлар билан боғлаб ўргатишга тўғри келади. Айниқса, фольклорни инсон ҳаёти, турмуш тарзи билан боғлиқликда ўқитиш зарурдир. Чунки халқ ҳаётини унинг ижодидан айириб ўргатмаслик лозим. Қолаверса, кўплаб буюк шахслар, атоқли шоиру ёзувчилар машҳур бўлишларида, мансуб ва олий натижаларга эришишларида фольклорнинг, ундаги жозибадор эртак, дostonларнинг ўрни ва аҳамияти катта бўлганини шахсан эътироф этишгани маълум.

Адабиётлар

1. Ҳоди Зариф. Ўзбек совет фольклористикаси тарихидан // Ўзбек совет фольклори масалалари. Тадқиқотлар. 1-китоб. – Т.: “Фан”, 1970.
2. Фитрат А. Шеър ва шоирлик. Адабий мубоҳаса. ТА. IY жилд. Дарслик ва ўқув қўлланмалари, илмий мақола ва тадқиқотлар. – Т.: Маънавият, 2006.
3. Фитрат А. Наҳв. ТА. IY жилд. Дарслик ва ўқув қўлланмалари, илмий мақола ва тадқиқотлар. – Т.: Маънавият, 2006.
4. Имомов К., Мирзаев Т., Саримсоқов Б., Сафаров О. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. Дарслик. – Т.: Ўқитувчи, 1990.
5. Safarov O. O`zbek xalq og`zaki ijodi. – Т.: Musiqa, 2010.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисидаги қонун”ини. 16-модда. – 2020 йил 7 август.
7. Ўзбек халқ мақоллари. Ўзбек халқ ижоди. Кўп томлик. – т Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989. – 512 б